

HISTORICKÉ ASPEKTY ROZPOČTU EURÓPSKEJ ÚNIE

HISTORICAL ASPECTS OF THE BUDGET OF THE EUROPEAN UNION

Marianna Presperinová¹

Abstrakt: Integrovaný vývoj Európskej únie je úzko spätý i s formovaním rozpočtovej procedúry. Súčasná podoba rozpočtu ako i jeho tvorba si prešla zdĺhavým procesom, počas ktorého prišlo k viacerým zmenám. Zmeny sa týkali nielen štrukturálneho hľadiska, ale rovnako i obsahového či procesného. Práve rozpočet Európskej únie je v mnohých členských štátoch veľmi sledovanou záležitosťou, nakoľko v procese jeho prijímania môžu členské štáty presadiť svoje priority.

Kľúčové slová: rozpočet, Európska únia, rozpočet Európskej únie, Európske spoločenstvo

Abstract: The integration development of the European Union is also closely related to the formation of the budget procedure. The current form of the budget, as well as its creation, went through a lengthy process, during which there were several changes. The changes concerned not only the structural point of view, but also the content or process. The budget of the European Union is a closely watched issue in many member states, as in the process of adopting it, the member states can assert their priorities.

Key words: Budget, European Union, Budget of the European Union, European Community

JEL kód: (<https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel>)

ÚVOD

Aby sme pochopili ako rozpočet Európskej únie (ďalej len „EÚ“) funguje, musíme aspoň čiastočne spoznať elementárne historické aspekty EÚ. Európa sa na konci 40. rokov 20. storočia sa len ťažko spamätávala z najhoršieho konfliktu v dejinách – 2. svetovej vojny, ktorý si vyžiadal nielen obrovské škody na ľudských životoch, ale aj materiálne škody.

Európske štáty strácali svoju hospodársku pozíciu v prospech dvoch nových superveľmocí, a to USA a ZSSR. Kontinent rozdelila deliaca línia, ktorú Winston Churchill 5.3.1946 v prejave v americkom Fultone označil ako „železnú oponu“, keď hovoril o tom, že od Štetína na Baltu až po Terst na Jadrane bola naprieč

¹ Ing. Marianna Presperinová, PhD, odborný asistent, Katedra spoločenských vied, Akadémia Policajného zboru v Bratislave, e-mail: marianna.presperinova@akademiapz.sk.

celým kontinentom spustená železná opona. Necelý rok po ukončení 2.svetovej vojny tak vyzval demokratický svet, aby sa spojil proti zhoršujúcim sa americko-ruským vzťahom.

Krajiny Európy mali strach, že sa bude opakovať scenár ako po 1.svetovej vojne, kedy európske krajiny medzi sebou súperili. Tento strach stal pri zrode ambiciózneho plánu, ktorého cieľom bolo zaistiť, aby ďalšia vojna medzi Nemeckom a Francúzskom už nebola.

1. ASPEKTY VÝVOJA EURÓPSKEHO ROZPOČTU

Za rozhodujúci krok povojnovej európskej integrácie a formovanie súčasnej Európskej únie sa však považuje Deklarácia francúzskej vlády z **9. mája 1950** ktorú predniesol jej minister zahraničných vecí Robert Schuman, nazývaná Schumanov plán, ktorý apeloval na to, aby bola produkcia uhlia a ocele (tieto suroviny mali význam pre ťažobný a zbrojný priemysel) vo Francúzsku a Nemecku daná pod jednu spoločnú autoritu, čím navrhol vytvoriť celoeurópsku organizáciu a tým východisko pre unifikáciu Európy (Lipková, 2004, s. 30). Na jednej strane bola motívom bezpečnostná otázka a na druhej nastavenie konkrétnych krokov k „európskej (politickej i hospodárskej) integrácii“ (Kovář, Horčíčka, 2005, s. 72). Tak bola v Paríži 18. apríla 1951 podpísaná tzv. **Parížska zmluva**, ktorá vstúpila do platnosti 23. júla 1952 a ktorou došlo k založeniu Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ESUO).

Cieľom ESUO bolo nájsť takú oblasť odvetvia, ktoré je kľúčovou pre hospodársku oblasť dotknutých krajín a spĺňa aj podmienku nadnárodnej spolupráce. Ústredným motívom bolo naštartovať pomocou navrhovaného modelu európsku integráciu. Za najkľúčovejšie odvetvia boli považované oceľ, uhlie, elektrina a doprava (Kovář, Horčíčka, 2005a, s. 74). Predmetná zmluva ako jediná bola uzatvorená len vo francúzskom jazyku. Zmluvu podpísali Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Nemecká spolková republika, Luxembursko a Holandsko (Karas, 2007, s.13) na 50 ročné obdobie, pričom hlavnou myšlienkou bola nielen podpora hospodárskeho rastu, ale aj zamedzenie, aby už žiadna európska krajina nevyrábala zbrane na vlastnú päsť a aby ich použila vo vojne proti inému národu. Plán založenia Spoločenstva sa stretol s úspechom pretože štáty západnej Európy (štáty Beneluxu, Nemecko, Francúzsko a Taliansko) videli akúsi šancu k spolupráci, čím by si zaistili lepší ekonomický rozvoj.

Rozpočet prvého ESUO bol financovaný členskými štátmi – poplatkom z výroby uhlia a ocele. Poplatok bol zastropovaný a nesmel byť prekročený. Tvoril 1% z hodnoty produkcie.

V júni 1955 v talianskom meste Messina na Sicílii sa konalo stretnutie ministrov zahraničných vecí týchto šiestich krajín ESUO (www.cvce.eu, 2016), ktoré viedlo v marci 1957 k vytvoreniu Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (EURATOM) a podpisu tzv. dvoch *Rímskych zmlúv* (Blažek, 1999). Hlavným cieľom EHS bolo vytvorenie colnej únie a sekundárne aj „spoločného trhu a hospodárskej únie“ (Lipková, 2004b, s. 30, 31). Cieľom EURATOMU bolo „vytvárať podmienky na vybudovanie a rýchly rast jadrového priemyslu, zvýšenie životnej úrovne v členských štátoch, rozvoj vzájomných stykov s ostatnými krajinami“ (Lipková, 2004c, s. 31).

Ľšlo o vytvorenie spoločného trhu počas prechodného obdobia 12 rokov rozdeleného na tri fázy, ktoré sa malo skončiť 31. decembra 1969. Prvý cieľ, colná únia, sa dosiahol rýchlejšie, než sa očakávalo. Prechodné obdobie na zvýšenie kvót a postupné odstránenie vnútorných ciel sa skončilo už 1. júla 1968. Napriek tomu na konci prechodného obdobia pretrvávalo niekoľko veľkých prekážok obmedzujúcich voľný pohyb. V tom istom čase EHS schválilo spoločný vonkajší colný sadzobník pre obchodovanie krajinami mimo EHS (www.europarl.europa.eu, 2022).

S postupným rozšírením záujmov krajín bolo potrebné upraviť i rozpočet ESUO, ktorý sa vzťahoval iba na poplatok z výroby uhlia a ocele. Predchodcom dnešného rozpočtu EÚ bol rozpočet EHS, ktorý fungoval ako príspevkový rozpočet – od členov spoločenstva. Nová štruktúra spoločenstva po podpise Rímskych zmlúv znamenala i zmenu štruktúry príjmov do rozpočtu. Nové príjmy boli zložené z príspevkov členských štátov podľa hrubého domáceho produktu členského štátu.

Postupne vznikali politiky poľnohospodárstva a sociálna politika, pre ktoré bolo nutné nájsť nový spôsob financovania, čo vyústilo do podoby vytvorenia vlastného rozpočtu na európskej úrovni. Z tohto vznikla potreba tento systém tzv. medzinárodnej organizácie posunúť do inej podoby, aby sa stal „supernacionálnym“ a mal svoje vlastné príjmy. Paradoxne k tomu prispelo Francúzsko, ktoré presadzovalo národné záujmy, ktorému tento model vyhovoval, hlavne pri financovaní jeho poľnohospodárstva. K tomu však bolo potrebné jednotnosť názorov členských štátov a jednotné hlasovanie. Na rozpočtovom procese sa podieľali: Komisia - zostavovala rozpočet a posúvala ho

Rade, kde stačila kvalifikovaná väčšina hlasov. Pokiaľ bol rozpočet v Rade prijatý, posúval sa tzv. Zhromaždeniu - nemohlo návrh rozpočtu odmietnuť, mohlo mať len pripomienky a návrhy na doplnenie, ktoré následne Rada prerokovala, ale neboli pre ňu záväzné. Pokiaľ nebol rozpočet zostavený do nového roku, nastávalo rozpočtové provizórium, teda čerpanie 1/12 financií z rozpočtu za minulý rozpočtový rok (Fiala, Krutílek, Pitrova, 2018, s. 869-882).

Parížskou a Rímskymi zakladajúcimi zmluvami boli položené základy Európskych spoločenstiev a neskoršej tzv. trojpilierovej štruktúry Európskej únie, ktorá sa tradične znázorňuje ako grécky chrám. Tento až do 90-tych rokov 20. storočia stál na jedinom pilieri – Európskych spoločenstvách

V apríli 1965 dochádza v Bruseli k podpisu Zmluvy o zlúčení inštitúcií troch Európskych spoločenstiev - ES (ESUO, EHS a EURATOM), ktorá vstupuje o platnosti v júli 1967. Odteraz Európske spoločenstvá (ES) majú jeden administratívny orgán (Komisiu ES) a jeden výkonný orgán (Radu ES).

Obrázok 1: Trojpilierová štruktúra

Zdroj: [Európska Únia - história európskej integrácie \(euroiuris.sk\)](http://euroiuris.sk)

Postupne sa do spoločenstva začali pripájať nové štáty, čo spôsobilo problémy vo finančnom sektore, pretože každý štát mal iné predstavy o financovaní európskych záležitostí, čím sa museli realizovať i kompromisy a nové pravidlá, ktoré boli pre vývoj spoločných príjmov a výdavkov z ekonomického hľadiska kľúčové. V roku 1969 sa po dlhých debatách našla zhoda o vlastných príjmoch, pretože príjem z poľnohospodárstva bol nedostačujúci a Komisia musela navrhnúť nový príjem EHS 1% z vymeriavacieho základu dane z pridanej hodnoty vybratej v jednotlivých členských štátoch., čo vyvolalo mnoho komplikácií a museli sa zmeniť

zakladajúce zmluvy. Holandsko podmienilo ratifikáciu zvýšením rozpočtových právomoci Európskeho parlamentu – kontrolnej funkcie.

Obava z nových právomocí Európskej komisie bola vyvážená kontrolnou úlohou Európskeho parlamentu. V apríli 1970 bola podpísaná v Luxemburgu zmluva, ktorá vstúpila do platnosti v januári 1971 ako **Luxemburská zmluva** (prvá rozpočtová zmluva). Bola prvou zmluvou, ktorá vychádzala z toho, že Spoločenstvo bude disponovať vlastnými príjmami, ktoré nahradili finančné príspevky členských štátov. Rozpočet prijímala Rada avšak muselo byť zahájené konanie s Parlamentom. Komisia dospela k záveru, že by Európsky parlament a Rada mali rozpočet prijímať spoločne. Dôsledkom bola zmena zmlúv v roku 1975 (Fiala, Krutílek, Pitrova, 2018a, s. 869-882).

V júli 1975 v Bruseli podpisom druhej rozpočtovej zmluvy dochádza k zlomovému bodu v kontrole európskeho rozpočtu. **Bruselská zmluva** vstúpila do platnosti v júni 1977 Posilnili sa rozpočtové právomoci Zhromaždenia (Parlament má právo zamietnuť rozpočet Spoločenstva a udeliť absolútorium Komisii, pokiaľ ide o plnenie rozpočtu) a ustanovilo sa vytvorenie Dvora audítorov (alebo Európsky účtovný dvor), orgán zodpovedný za kontrolu účtov a finančné hospodárenie Spoločenstva . V 70. rokoch minulého storočia príspevky do rozpočtu ES pozostávali z dovozu poľnohospodárskych produktov, v čom videla veľký problém Veľká Británia, ktorá bola orientovaná priemyselne. Po vstupe do ES sa Británia stala najväčším platcom do európskeho rozpočtu, aj keď jej hrubý domáci produkt nebol zďaleka tak veľký ako u iných členských štátov. Bolo potrebné vytvoriť systém, ktorý by odvádzal časť zaplatených financií cez fondy (v roku 1974 založený Európsky fond pre regionálny rozvoj) späť do Veľkej Británie. Štáty, ktoré boli poľnohospodársky založené, boli zvýhodňované. Výdavky rozpočtu na podporu poľnohospodárstva dosahovali až 60%, príjmy sa nezvyšovali a rozpočet prestal plniť svoju funkciu (König, 2009). Rozdelenie právomocí v procese prijímania európskeho rozpočtu po Druhej rozpočtovej zmluve sú zhrnuté do tabuľky.

Tabuľka 1: Rozdelenie právomocí v rozpočtovom procese

OBDOBIE / ČINNOSŤ	DO 1970	DO 1975	OD 1975
Vytvorenie predbežného návrhu rozpočtu	EK	EK	EK
Prijatie rozpočtu	Rada, po konzultovaní EP	Rada, spoločne s EP	Rada spoločne s EP
Implementácia rozpočtu	EK	EK	EK
Absolutórium	Rada	Rada spoločne s EP	EP

Zdroj: *European Comission (2002), s. 18-19.*

Po prvých kolách rozširovania (Spojené kráľovstvo sa k Spoločenstvu pripojilo 1.januára 1973 spolu s Dánskom a Írskom, Nóri v referende hlasovali proti prístúpeniu, Grécko sa stalo členom v roku 1981) sa ozývali výzvy na väčšiu rozpočtovú prísnosť. V roku 1979 Európska rada dosiahla dohodu o súbore doplnujúcich opatrení. **Dohody z Fontainebleau** z roku 1984 dosiahli udržateľné riešenie na základe zásady, že je možné robiť úpravy s cieľom pomôcť členským štátom s finančnou záťažou, ktorá je z hľadiska ich relatívnej prosperity nadmerná (www.europarl.europa.eu, 2022). Z tejto situácie najviac vyťažila Veľká Británia, ktorá presadila svoju požiadavku na 2/3 kompenzáciu – tzv. britský rabat.

Fungovala EÚ vždy na základe dlhodobých rozpočtov? Nie, dlhodobé rozpočty sú súčasťou fungovania Európskej únie od roku 1988 a vzťahovali sa na rôzne dlhé obdobia, od 5 do 7 rokov: Prvý dlhodobý rozpočet, tzv. **Delorsov balík I**, sa týkal rokov 1988 – 1992 a bol zameraný na vytvorenie jednotného trhu a konsolidáciu viacročného rámcového programu pre výskum a vývoj (stanovoval predovšetkým limity jednotlivých výdavkových kapitol rozpočtu).

V roku 1992 dochádza k „najvýznamnejšej novelizácii základných zmlúv ES“, nazývaných **Maastrichtská zmluva** alebo tiež **Zmluva o Európskej únii** (Lipková, 2004d, s. 34). Maastrichtská zmluva stanovovala jasné pravidlá budúcej spoločnej meny, ako aj zahraničnej a bezpečnostnej politiky a užšej spolupráce v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí.

Druhý dlhodobý rozpočet na roky 1993 – 1999, **Delorsov balík II**, bol prioritne zameraný na sociálnu politiku, politiku súdržnosti a na zavedenie eura.

Dlhodobý rozpočet „**Agenda 2000**“ sa vzťahoval na obdobie 2000 – 2006 a kládol dôraz na rozšírenie Únie. Dokument obsahoval náčrt reforiem, ktoré musela EÚ zvládnuť pred rozšírením o krajiny strednej a východnej Európy,

rozdelený do troch kategórií – reformy štrukturálnej politiky, reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky a reformy financovania EÚ.

V decembri 2009 vstúpila do platnosti (po ratifikácii všetkými 27 členmi) **Lisabonská zmluva** podpísaná v decembri 2007 v Lisabone, ktorá zabezpečuje Európskemu parlamentu ako zákonodarcovi rovnocenné postavenie s Radou v oblastiach, o ktorých to dovtedy neplatilo, najmä v stanovovaní rozpočtu EÚ, v poľnohospodárskej politike, v oblasti justície a vnútorných vecí (www.europarl.europa.eu, 2022).

Nový rozpočtový postup zabezpečuje úplnú rovnocennosť Parlamentu a Rady pri schvaľovaní ročného rozpočtu. Viacročný finančný rámec musí byť odsúhlasený Parlamentom. Lisabonská zmluva z roku 2009 raz a navždy formalizovala viacročné rozpočtovanie. Viacročný finančný rámec bol dovtedy zahrnutý len do dohôd medzi inštitúciami.

Tabuľka 2: Prehľad kľúčových zmlúv

ZMLUVA	Popis	Platnosť od
LISABONSKÁ zmluva	Európska Rada sa stáva inštitúciou Európsky Parlament sa stáva zákonodarným orgánom rovnocenným Rade Charta základných práv	1. decembra 2009
Zmluva z NICE	reforma inštitúcia EÚ pre budúcu Úniu zloženú z 27 členov	1. februára 2003
AMSTERDAMSKÁ zmluva	integrácia schengenského rámca vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahr. a bezpečnostnú politiku	1. mája 1999
MAASTRICHTSKÁ zmluva	zrodenie Európskej únie hospodárska a menová únia, € spoločná zahraničná a bezpečnostná politika	1. novembra 1993

	spravodlivosť a vnútorné veci	
DELORS II	zdvojnásobenie prostriedkov štrukturálnych fondov zvýšenie stropu pre vlastné zdroje 7-ročný finančný rámec	schv. 1992
DELORS I	vytvorenie jednotného trhu viacročný finančný rámec rozpočtu nový zdroj financovania založený na HNP	schv. 1988
JEDNOTNÝ EURÓPSKY AKT	začiatok spolupráce medzi Radou a Parlamentom hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade spolupráca v oblasti zahraničnej politiky cesta k veľkému vnútornému trhu	1. júla 1987
BRUSELSKÁ zmluva	posilnenie rozpočtových právomocí Parlament má právo zamietnuť rozpočet Spoločenstva a udeliť absolútorium Komisii vytvorenie Dvora audítorov	1. júna 1977
RÍMSKA zmluva	vytváranie všeobecného spoločného trhu (Európske hospodárske spoločenstvo EHS) Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (ESAE alebo EURATOM)	1. januára 1958

Zdroj: autorka, podľa: www.consilium.europa.eu

Rozpočet na roky 2007-2013 mal ako prioritu trvalo udržateľný rast a konkurencieschopnosť s cieľom vytvoriť viac pracovných miest. Dlhodobý rozpočet na roky 2014 - 2020 sa zameriaval na zvyšovanie zamestnanosti a rast hospodárstva a bol previazaný so stratégiou Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Dnešný navrhovaný **dlhodobý rozpočet na roky 2021 - 2027** je novým, moderným a pragmatickým rozpočtom pre Úniu 27 štátov. Ide o moderný, jednoduchý a flexibilný rozpočet zameraný na hlavné priority a politiky, ktoré prinášajú maximálnu európsku pridanú hodnotu. Ak to môžem zhrnúť, je to rozpočet, ktorý investuje do Európy, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje jednotlivé členské štáty. Miernym znížením financovania spoločnej poľnohospodárskej politiky a programov politiky súdržnosti však spravodlivo a vyvážené reaguje na rozpočtové dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva, ktoré bolo významným prispievateľom do rozpočtu EÚ (www.europarl.europa.eu, 2018).

O ročnom rozpočte EÚ rozhodujú spoločne Európsky parlament a Rada. Predmetný postup je upravený v článku 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (www.eur-lex.europa.eu, 2012) a uskutočňuje sa v roku, ktorý predchádza plneniu rozpočtu.

Obrázok 2 Harmonogram schvaľovania rozpočtu EÚ

Zdroj: *Proces schvaľovania rozpočtu EÚ / Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk)*

ZÁVER

Myšlienka a realizácia zjednotenia Európy je už stará viac ako sedemdesiat rokov. Snaha vytvoriť inštitúciu, ktorá by viedla k stále užšiemu spojeniu medzi národmi Európy sa zrodila v ruinách druhej svetovej vojny. Prvotným cieľom bolo zaistenie mieru, prosperity a novej budúcnosti pre európsky kontinent, ktorého politické a ekonomické základy boli narušené a jediným spôsobom nápravy bolo ekonomické a politické zjednotenie.

Európsky rozpočet nie je iba medzinárodným rozpočtom. Je to i spoločný rozpočet, čo zasahuje do dôležitých projektov. Je to rozpočet, ktorý zjednocuje európske štáty a podporuje svojimi financiami rozvoj jednotlivých členských štátov.

Na jednej strane je európsky rozpočet miestom, kde sa vedúci predstavitelia EÚ dohodli na tom, koľko vynaložiť na každú z prioritných oblastí činnosti EÚ. Na druhej strane, rokovania o rozpočte sú miestom, kde sa diskutuje a zosúladujú sa vízie budúcnosti EÚ, kde hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ stanovujú ambície na nasledujúce roky.

Je veľkým úspechom nájsť konsenzus v členských štátoch. Výzvy spojené s dosiahnutím takýchto dohôd boli prítomné od prvých krokov na vytvorenie toho, čo dnes poznáme ako Európsku úniu. A práve teraz priamo alebo nepriamo rozpočet EÚ pozitívne ovplyvňuje životy takmer 500 miliónov ľudí, čo ju radí medzi tretiu najväčšiu populáciu na svete po Číne a Indii.

POUŽITÁ LITERATÚRA:

1. BLAŽEK, J. 1999. *Proč vznikla Evropská unie?* In: Geografické rozhledy 9(1), 13. [online]. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: 9/1: Jak se žije v Evropě? | Geografické rozhledy (geograficke-rozhledy.cz).
2. Bruselská zmluva (europa.eu), [online]. 2012. [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-brussels.
3. Die Konferenz von Messina - CVCE Website, [online]. 2016. [cit. 2022-07-02]. Dostupné z: www.cvce.eu/obj/die_konferenz_von_messina-de-b985ab83-ceb9-495a-a408-86563de790c.html.
4. European Commission. *Directorate General for the Budget. European Union Public Finance*. 1st ed. Luxembourg: European Communities, 2002. ISBN 92-894-1620-3.
5. FIALA, P., KRUTÍLEK, O. a M. PITROVÁ, 2018. *Evropská unie*. 3. aktualizované, rozšírené a doplnené vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 992 s. ISBN 978-80-7325-450-6.
6. KARAS, W., 2007. *Európske právo*. 2. vyd. Bratislava –Trnava, 503 s. ISBN 978-80-8078-148-4.
7. KÖNIG, P. 2009. *Rozpočet a politiky Evropské unie: příležitost pro změnu*. 2. aktualizované vyd. Praha: C. H. Beck, 630 s. ISBN 9788074000119.
8. Konsolidované znenie Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie 2012/C 326/01 EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex (europa.eu) [online]. 2012. [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: www.eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:12012E/TXT.

9. KOVÁŘ, M. a V. HORČIČKA, 2005. *Dějiny evropské integrace I*. Praha: Triton, 160 s. ISBN 80-7254-731-3.
10. LIPKOVÁ, E., 2004. *Európska únia*. Bratislava: Sprint, 199 s. ISBN 80-89085-23-7.
11. Lisabonská zmluva | Informačné listy o Európskej únii | Európsky parlament (europa.eu), [online]. 2022b. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/5/lisabonska-zmluva.
12. Luxemburská zmluva (europa.eu), [online]. 2012. [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-luxembourg.
13. Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje - Publications Office of the EU (europa.eu) , [online].2016. [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: <http://op.europa.eu/da/publication-detail/-/publication/06ffbed9-ec76-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-sk/format-PDF>.
14. Parížska zmluva (europa.eu), [online]. 2022b. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: www.europarl.europa.eu/about-parliament/sk/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties/treaty-of-paris.
15. Proces schvaľovania rozpočtu EÚ | Ministerstvo financií Slovenskej republiky (mfsr.sk), [online]. 2012. [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: www.mfsr.sk/sk/medzinarodne-vztahy/europske-zalezitosti/rozpocet-europskej-unie/proces-schvalovania-rozpocetu-eu/proces-schvalovania-rozpocetu-eu.html.
16. Prvotný rámec pre diskusiu o nasledujúcej finančnej perspektíve – euractiv.sk, [online]. 2012. [cit. 2022-06-28]. Dostupné z: www.euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/opinion/prvotny-ramec-pre-diskusiu-o-nasledujucej-financnej-perspekt/.
17. qc0215835skn-európska-únia-únia-práva.pdf (europa.eu), [online].2022. [cit. 2022-06-30]. Dostupné z: www.consilium.europa.eu/media/29944/qc0215835skn-európska-únia-únia-práva.pdf.
18. Vývoj do prijatia Jednotného európskeho aktu | Informačné listy o Európskej únii | Európsky parlament (europa.eu) [online]. 2022a. [cit. 2022-07-02]. Dostupné z : www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/2/vyvoj-do-prijatia-jednotneho-europskeho-aktu#_ftnref1.

19. Vývoj do prijatia Jednotného európskeho aktu | Informačné listy o Európskej únii | Európsky parlament (europa.eu) [online]. 2022. [cit. 2022-07-02]. Dostupné z : www.europarl.europa.eu/factsheets/sk/sheet/2/vyvoj-do-prijatia-jednotneho-europskeho-aktu#_ftnref1.